

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Абдурасул Ҳомидов

Олимжон Махмудов

Академик Бобожон Ғафуров

номидаги Хужанд Давлат Университети

тарих ва ҳуқуқ факултети дотцентлари

**ТАРИХ ТАЪЛИМИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР -
ТАЛАБАЛАР БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ФАОЛЛАШТИРУВЧИ
ВОСИТА**

Аннотация:

Мазмуни: Ушбу мақолада тарих таълимида инновацион технологиялар- талабалар билиш фаолиятини фаоллаштирувчи восита ҳақида сўз боради. Тарих таълимида ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш ахборотлашган жамият ривожланишидаги муҳим йўналишлардан ҳисобланади. Талабалар мустақил равишда ахборотни топа олиш, уни таҳлил қилиш, умумлаштириш ва бошқаларга ўтказиш кўникмаларига эга бўлишлари лозим. Замонавий рақамли технологияларни ўқув-тарбия жараёнига жорий қилиш, таълим муассасаларида таҳсил олаётган талаба ва уларни ўқитаётган профессор-ўқитувчиларда замонавий рақамли технологияларга оид кўникмаларни шакллантириш ҳамда ривожлантириш ҳозирги куннинг энг зарур вазифаси эканлиги ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: *Рақамли технология, интерфаол доска, компьютер, проектор, мультимедиа, “блиц-ўйин” методи, монитор, электрон ўқув*

ресурслар, интернет, инновацион технология, интерактив ўқитиш технологияси

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ – ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация:

В данной статье говорится об инновационных технологиях в историческом образовании – средстве, активизирующем познавательную деятельность учащихся. Использование информационно-коммуникационных технологий в историческом образовании является одной из важных тенденций развития информационного общества. Студенты должны обладать умениями самостоятельно находить информацию, анализировать ее, обобщать и передавать другим. Говорят, что внедрение современных цифровых технологий в учебный процесс, формирование и развитие навыков, связанных с современными цифровыми технологиями, у студентов, обучающихся в образовательных учреждениях, и преподавателей, которые их преподают, являются наиболее необходимыми задачами современности.

Ключевые слова: *Цифровые технологии, интерактивная доска, компьютер, проектор, мультимедиа, метод «блиц-игры», монитор, электронные образовательные ресурсы, интернет, инновационные технологии, технология интерактивного обучения.*

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN HISTORY EDUCATION – A TOOL FOR ACTIVATING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS

Annotation:

This article talks about innovative technologies in historical education - a means of activating the cognitive activity of students. The use of information and communication technologies in history education is one of the important trends in the development of the information society. Students must have the ability to independently find information, analyze it, summarize it and pass it on to others. They say that the introduction of modern digital technologies into the educational

process, the formation and development of skills related to modern digital technologies among students studying in educational institutions and the teachers who teach them are the most necessary tasks of our time.

Key words: *Digital technologies, interactive whiteboard, computer, projector, multimedia, “blitz game” method, monitor, electronic educational resources, Internet, innovative technologies, interactive learning technology.*

Замонавий жамият ривожланишининг янги босқичи – ахборотли босқичга кирдики, у жамият ҳаёти ва фаолиятининг турли соҳаларига ахборот ва коммуникацион технологияларнинг фаол жорий қилиниши билан характерланади. Ахборотлашган жамиятга ўтиш даврида инсон ахборотнинг катта ҳажмларини тез идрок қилишга тайёр бўлиши, унга ишлов беришнинг замонавий восита ва усулларига эга бўлиши, ахборот билан муносабатда бўлиш бўйича маданиятнинг маълум даражасига эга бўлиши, замонавий техник воситалар билан ишлаш кўникмаларига эга бўлиши керак.

Таълимда ахборот-коммуникацион технологиялардан фойдаланиш ахборотлашган жамият ривожланишидаги муҳим йўналишлардан ҳисобланади. Талабалар мустақил равишда ахборотни топа олиш, уни таҳлил қилиш, умумлаштириш ва бошқаларга ўтказиш кўникмаларига эга бўлишлари лозим.

XXI аср иккинчи ўн йиллигидан эса бу фан-техника ютуғидан таълим системасида олимларнинг фаъл фойдаланиши жараёни бошланди. Айниқса, олий ўқув юртларида кредит тизими номини олган Балония ўқув тизими системасига ўтилиши туфайли, олий мактаб таълими системасига янги талаблар қўйила бошладик, бу жиддий сифат ва сон ўзгаришларини компьютерларсиз, рақамли технологияларсиз тасаввур қилиб бўлмайди [6, 297-305].

Замонавий рақамли технологияларни ўқув-тарбия жараёнига жорий қилиш, таълим муассасаларида таҳсил олаётган талаба ва уларни ўқитаётган профессор-ўқитувчиларда замонавий рақамли технологияларга оид кўникмаларни шакллантириш ҳамда ривожлантириш ҳозирги куннинг энг

зарур вазифаларидан ҳисобланади.

Рақамли технологиялар деганда нима тушунилади? Рақамли технологиялар - маълум бир кетма-кетлик ва частоталарда кодли импульсларни ёзиш учун қўлланиладиган электрон ҳисоблаш машиналаридан фойдаланиладиган технологиялар. Глобал Интернет тизими рақамли технологиялар тақдим этиши мумкин бўлган хизматларни педагогик жараёнда фойдаланишни бевосита инновацион технологиялар деб айтиш мумкин. Ҳар қандай замонавий тараққиёт жараёнида тарихий билим, маънавий тарбия, илмий тафаккур жамият тараққиётининг муҳим маданий, ҳам маърифий субстанцияси ва келажагини белгиловчи стратегиядир. Шундан келиб чиққан ҳолда ижтимоий-гуманитар фанларга эътибор ва уларни замон талаблари доирасида таҳсил бериш ва методологиясини яратиш муҳим парадигмал аҳамият касб этувчи долзарб муаммолардан биридир.

Зотан, замонавий тараққиёт рақамли маданият, рақамли технология билан боғлиқ бўлиб, қадриятларнинг универсаллашувини юза келтирмоқда. Бу жараёнда турли минтақада яшовчи халқлар турмуш тарзининг бир хиллашувига олиб келмоқда. Кундалик ҳаётда эса, “Рақамли технология” муҳим ва доминант феноменга айланди. Онлайн форматдаги ҳаёт талаблари, жамиятга янгича муносабатни талаб этмоқда. Ижтимоий-иқтисодий, маданий, сиёсий жараёнларга кескин янгича талаблар кириб келмоқда. Рақамли маданият ҳаётимизнинг зарурий таркибий қисмига айланди. Умумий маънода ахборотлашган дунёда мислсиз илмий кашфиётлар, улкан техникавий имкониятлар, универсал технологиялар, ахборот тарқатишнинг глобаллашуви жараёни кучаймоқда. Бу ижобий ҳолат бўлиб, унинг натижасида одамларнинг тасаввур дунёси, онг ва тафаккури ўзгаради. Электрон ахборот ресурслари – магнит оптик ташувчи ёки компьютер тармоқларида (локал, минтақавий, глобал) жойлашган ва ўзида ўқув ахборотни электрон ёзувини сақлаган юқори илмий-услубий ва техник савияда бажарилган нашрлардир [1,367].

Электрон ўқув ресурслар – замонавий ахборот технологиялари асосида маълумотларни жамлаш, тасвирлаш, янгилаш, сақлаш, билимларни интерфаол

усулда тақдим этиш ва назорат қилиш имкониятларига эга бўлган манбадир.

Масалан: Ўқитувчи дарснинг янги материалларини баён қилишда фойдаланиш учун мўлжаллаб тайёрлаган тақдимотни намоишини LCD-проектордан фойдаланган ҳолда амалга оширса, дарснинг сифати янада ошади. Бундай ҳолда ўқитувчининг дарс материалларини тушунтириш технологияси тубдан ўзгаради. Дарс жараёнида, у экранда пайдо бўлган ахборотни изоҳлайди, зарурат бўлган ҳолларда уларни қўшимча тушунтиришлар ва мисоллар билан тўлдиради. [3, 35].

Ўқитувчи дарс ўтказиш жараёнида:

- тақдимот асосини;
- муаммоли баён этиш асосини;
- назорат воситаларини;

-талабалар фаолиятини ташкил этиш асосини ва талабаларни дарсдаги яккама-якка ва гуруҳий асосини электрон доска орқали изоҳлаб беради. Таълим лойиҳалари учун мултимедиа, интерактив, мобил, симсиз синфлар бугунги кунда айниқса муҳимдир. Олийгоҳда таълимнинг интерфаёл шакллари ўқитувчиларга ўқув материалларини тежаш ва такомиллаштириш, таълимнинг янги инновацион усуллари рағбанлантириш имконини берадиган жараённи ташкил этишнинг замонавий воситаларини мавжудлигини таъминлайди. Шунинг учун интерфаёл доска ўқитувчининг мураккаб визуал-таклиф минутини шакллантириш воситаси сифатида чинакам инқилобий ихтиро сифатида эътироф этилади.

Синф хонасида ҳамкорликда ишлаш, рақамли маълумотларни катта доска экранда лойиҳалаш, энг муҳим таркибни суратга олиш ва кейин тўғридан-тўғри сайтга юклаш имконияти мавжуд-бу ҳар бир талабанинг таълим ишига қўшилишига ёрдам беради.

Интерфаёл доскалар электрон таълим воситаларидан фойдаланишни кенгайтиришга ёрдам беради, чунки улар маълумотларни талабаларга стандарт ахборот воситаларига қараганда тезроқ етказди.

Интерфаъл доскалар талабага дарсадаги иллюстратив материал ҳажмини ошириш орқали материални идрок этиш даражасини ошириш имконини беради:

- ахборотни тезроқ қабул қилиш;
- мунозараларни янада қизиқарли қилиб гуруҳ муҳокималарида қатнашиш;
- қўшимча ишларни бажариш, ўқитувчи томонидан қўйилган умумий муаммони бажариш;

Интерфаол доскалар бир вақтнинг ўзида бутун синфда ўқувчилар билимини синаб кўриш имконини беради ва “талаба-ўқитувчи” малакали фикр мулоҳазаларини ташкил қилиш имконини беради.

Масалан тарих олийгоҳларида ўқитиладиган тарих ўқитиш методикаси фанидан ўқитувчи қўидаги методларни замонавий технология (компютер, электрон доска) орқали ташкил қилиши мумкин.

1. Формула методи. Бу метод мукамал педагогик технология бўлиб, педагог ва талабани вақти ва кучини ижодий иш учун бўшатиб беради. Педагогик таъсир кўрсатиш жараёнида талабалар билан муомала қилишда мавзуга оид зарур тарихий шахслар, жой номларини электрон доскада ёзиб изоҳлаб беришлари лозим.

Тарихий формула:

1. $M-3+O-7=8$ Амир Шоҳмурод сулҳ шартномаси имзолаган афғон хукмдори..... (Темуршоҳ)
2. $A-2+H-6=7$ Амир Шоҳмуродга буйсинишдан бош тортган шаҳар.....(Кармана)
3. $I-2+D-7=10$Амир Шоҳмурод қатл эттирган қозикалон(Низомиддин)
4. $A-1+ D-6 =10$Амир Шоҳмуродни халифа Умар билан бир қаторга қўйган маърифатпарвар шахс
.....(Аҳмад Дониш)

5. $T-3+X-19=17$Амир Шохмуроднинг асарининг номи(Фатвойи аҳли Бухоро)

(Изоҳ: T-учинчи ўринда келяпти, X-тўққизинчи ўринда келяпти, умумий ҳарфлар сони 17 та Фатвойи аҳли Бухоро) [4, 97-99].

2.“Блиц-ўйин” методи. Бу метод – тарихий воқеалар кетма-кетлигини тўғри ташкил этишга, мантикий фикрлашга, ўрганаётган предмети асосида кўп, хилма-хил фикрлардан, маълумотлардан кераклигини танлаб олишни ўргатишга қаратилган. **(мониторда акс этган мавзуга оид саволларга талабалар жавоб беришлари лозим, жавобларни ўқитувчи назорат қилиб боради)** [5,88].

1. Ибн Синонинг тиб илмида юксак маҳоратга эришишида кимни хизмати катта бўлди? (Бухоролик табиб Абу Мансур ал-Ҳасан ибн Нух ал-Кумрий)

2. Ибн Сино метафизикани ўзлаштиришига кимнинг китоби таъсир қилади ? (Абу Наср Форобийнинг «Метафизика» китоби)

3. Ибн Сино ҳаётида ташвишли, нотинч ва оғир дамлар қачон бошланди? (999 йил)

4. Ибн Сино Журжонда қайси йилларда яшаган ? (1012—1014 йиллар)

5. Ибн Синонинг илмий мероси неча қисмга бўлинади? (4 қисмга бўлинади: фалсафий, табиий, адабий ва тиббий)

Европанинг қайси олимлари Ибн Синонинг илғор фикрларидан ўз ижодларида фойдаландилар ва унинг номини зўр ҳурмат билан тилга олдилар. (Жордано Бруно, Гундисвальво, Вильгельм Овернский, Александр Гельский ва бошқалар) [2,37].

3. “Биласизми” ўйини. Навбатдаги дидактик ўйин қадимги дунё тарихи фанидан бўлиб, «Биласизми?» деб номланади. Электрон доскага иккита талаба даъват қилинади, улар электрон доскадаги дидактик ўйин шартини бажаришлари лозим, масалан нуқталар ўрнига керакли ҳарфларни қўйиб тарихий шахсларни номларини топадилар, ким биринчи бўлиб топса, у ўйин

ғолиби бўлади.

1-талабага

1. * О * Е * (Гомер)
2. * * Р * (Доро)
3. * А * * * * (Ганнибал)
4. * Р * * * (Гракх)

2-талабага

1. * * Р * * * * (Геродот)
2. * Е * * * (Цезар)
3. * С * * * Д * * (Искандар)
4. * И * * Р * * (Тиберий).

4. Мустақил ишлар. Ўқитувчи ўтган мавзуларини натижасини билиш учун амалий машғулотларда талабалар билимини синашда компьютерда тестлар, кроссвордлар, анавордлар ва мураккаб варақаларни электрон вариантларини тайёрлаб талабаларни синаб кўради. Бу вақтни тежаш билан бирга талабаларни мустақил ижодий фикрлашга ўргатади.

38 саккиз йиллик педагогик тажрибамдан шу хулосага келдимки, охириги 10 йилликдаги иш фаолиятимда рақамли технологиялар билан ишлаш менга анча қўл келди. Мен ўзим шахсий компьютер сотиб олиб, ўргандим. Бу компьютерим иш столига қуйидагиларни электрон вариантларини жойладим:

-фанга оид лекциялар;

-слайдлар:

-фанга доир қўшимча адабиётларнинг электрон вариантлари (ПДФ, WORD);

-мавзуларга доир роликлар (мультимедиаалар);

-талабаларининг амалий ва мустақил ишлари учун топшириқларнинг электрон вариантлари;

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, бугунги кун аудиториялари ўн йил аввалгиларидан жуда катта фарқ қилади ва синф хоналари компьютерлар, iPad, планшетлар, смарт-доскалар ва бошқа турдаги таълим технологиялари билан жиҳозланган. Ахборот ва коммуникация технологиялари – таълим тизимидаги барча муаммоларга ечим эмас, балки рақамли авлод учун маърузалар ва семинарларни маълумотларга бой ва интерактив қилиб амалга ошириш воситасидир. Шунини ҳам таъкидлаб ўтиш лозимки, ўқитувчилар талабаларнинг эҳтиёжларига йўналтирилган интерфаол ўқув жараёнида асосий ролни сақлаб

қолади.

Ўқитувчининг обрўси ва унинг фаолиятининг самарадорлиги фақатгина курс мазмунидаги билимлар даражаси ва унинг педагогик қобилиятига эмас, балки муайян ўқув материални тўплаш, қайта ишлаш ва ўқитишда ўқитувчининг қанчалик замонавий ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш даражасига боғлиқ бўлади. Бошқача қилиб айтганда, рақамли асрда таълим қайта кўриб чиқилиши ва таълим парадигмаси ўзгартирилиши шарт, чунки талабалар ортиқ анъанавий услубда ўқишни хоҳламайдилар ва ўқитувчилар ҳам бу каби одатий усулда ўқитишни давом эттиришлари керак эмас.

Адабиётлар.

1. Абдуқодиров А.А., Пардаев А.Х. Таълим ва тарбияда замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш услубиёти.-Т.: “Тафаккур” нашриёти, 2014. -Б 367

2. Аҳмадалиев А. М. “Инновацион фаолият ва илғор технологиялар”.Тошкент, 2006й. Б; 37

3. Маҳмудов О, Ҳомидов А. Масъалоҳои муносибати салоҳиятнокӣ дар таълими таърих.-Хучанд,2021. -Б 97-99

4. Рахимов О.Д, Турғунов О.М. Замонавий таълим технологиялари. -Т.: “Фан ва технология”, 2013. –Б. 35

5. Ҳомидов А., Турсунов Б. Уроки зигзаг и методы его проведения на занятиях по истории //Ахбори ДДХБСТ /Вестник ТГУПБП. 2013. № 4. (56)– Б. 297-305.

6. Ҳомидов А, Маҳмудов О. Воситаҳои муосири баҳодиҳии натиҷаи таълим.-Хучанд-2020.-Б 88